

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. O'lchash asboblari va o'lchash usullari.....	14
2. Dopusklar, o'tkazishlar va ularning chizmalarda belgilanishi.....	17
3. O'lcham bazalari to'g'risida tushuncha.. ..	20
4. Yozuvlar va texnikaviy talablar	22
Xulosalar	24
Foydalanilgan adabiyotlar	26
Ilovalar	26

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekistonda mashinasozlik sanoatining dastlabki korxonalarini 20-asr boshlarida vujudga keldi. 20-asr boshida O‘zbekiston metalga ishlov berish sanoati asosan 14 ta kichik remont ustaxonalaridan iborat edi. Ularda asosan paxta tozalash va yog‘ zavodlarining ta‘mirlash ishlari bajarilardi. Yalpi sanoat maxsulot umumiy xajmidan og‘ir sanoat va metalga ishlov berish tarmog‘ining hisssasi 1,3 %ni tashkil etgan. 1900 yilda Toshkentda tashkil etilgan metalga ishlov beruvchi bosh temiryo‘l ustaxonalarini shu davrning yirik korxonalaridan edi.

1920 yildan sanoat va transportni rivojlantirish zaruratidan mavjud remont korxonalarini kengaytirildi, yangilari qurila boshladi. 1927 yil noyabrda Toshkentda “Bosh paxta sanoat” ning mexanika zavodi ishga tushirildi. 1931 yilda bu zavod negizida paxta tozalash zavodlari uchun asbob-uskunalar texnikasi ta‘miri bilan shug‘ullanadigan “Qishloqmash” –xoz. Toshkent qishloq xo‘jaligi mashinasozligi zavodi tashkil etildi. Zavoda g‘o‘za seyalkalari, Borona va kultivatorlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. 1932 yilda Toshkentda ekskavator ta‘mirlash zavodi-“Ermash” (xoz. “Tosheks” ICHB): 1920 yillar oxirida Andijonda “Kommunar”, Samarqandda “kolxozchi”, Quqonda “Bolshevik” zavodlari va b. korxonalar ishga tushirildi. 1936 yilda Toshkentda mexanika ustaxonalarini bazasida extiyot qismlar va detallar ishlab chiqariladigan zavod (xoz “Toshkimyoqishloqmash” zavodi) 1941 yil Andijon MTS bazasida “Avtotraktordetall” zavodi ishga tushirildi.

1920 yil mexanika ustaxonalarini hamda chuyani zavodi negizida Toshkentda 1-Turkiston zavodi tashkil etildi. 1959 yilda bu zavod mashinasozlik bo‘yicha davlat loyixa konstruktorlik texnologiya byurosi, 1976 yildan “Texnolog” birlashmasi deb nomlandi.

1941-45 yillardagi urush davrida Respublikada 16 mashinasozlik zavodi ishga tushirildi. Sanoatning tarmoq tarkibi o‘zgardi. Urush davrida ishga tushirilgan

mashinasozlik korxonalari front extiyohlari uchun qurol-yaroq, o'q-dorilar va b. maxsulotlar ishlab chiqardi.

1945 yildan keyin paxtachilik va irrigasiya qurilishi mashinalari i.ch tiklandi, to'qimachilik, kimyo va halq xo'jaligining boshqa tarmoqlari uchun yangi jihozlar i.ch. boshlandi. Paxta terish mashinalari, ekskavatorlar, ko'prikelekr kranlari, yigirish mashinalari o'zlashtirildi, korxonalarining ixtisoslashuvi va kooperasiyasi rivojlandi. 60-70 yillarda Respublika mashinasozligidagi teran sifat o'zgarishlari yuz berdi, i.ch quvvatlari o'sdi, juda ko'p yangi mashina va mexanizmlarni i.ch o'zlashtirildi. Sanoat maxsulotlarining umumiy xajmida mashinasozlik sanoatining hissasi 1970 yil 15,9 %ga yetkazishga muvaffaq bo'lindi. Bu daraja deyarli keyingi 25 yil davomida aniqlanib kelmoqda (1990 yilda 16 % 1992 yilda 15,3 %) Mashinasozlik sanoati maxsuloti xajmini o'sish sur'atlari 1940 yilga nisbatan (1940 yil-1) 1965 yilda-220, 1975 yilda-187, 1980 yilda-936, 1985 yilda-1272, 1990 yilda 1539 ni tashkil etdi. Mashinasozlik sanoati 15 tarmoqqa mansub 100 dan ortiq yirik korxonalardan iborat. Ularning orasida traktorsozlik va k.x. mashinasozligi, to'qimachilik mashinasozligi, paxta tozalash sanoati mashinasozligi, elektrotexnika sanotining salmog'i katta (1-jadvaldaga q.) 1960 yilda Respublika mashinasozligida 22 nomdagi asosiy mashina, mexanizm va asboblari ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1970 yilda 29, 1980 yilda – 39, 1993 yilda – 38 ni tashkil etdi.

Ayni paytda Respublikada iqtisodiyoti uchun yangi bo'lgan avtomobilsozlik, radio, elektronika kabi sanoat tarmoqlari barpo etilmoqda.

Kurs ishining maqsadi. Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqidagi ma'lumotlarni noanaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Detalning chizmasi bu detalni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo`lgan ma`lumotlarni o`z ichiga olgan asosiy konstruktorlik hujjati hisoblanadi.

Agar detalning chizmasi chizma asboblarsiz ko`zda chamalab chizilsa, bunday chizmani eskiz deb ataladi. Eskizlarni har qanday standart formatli qog`ozda bajarish mumkin. O`quv sharoitlarida katak qog`ozidan foydalaniladi.

Detalning chizmasini bajarishdan oldin chizmaning mazmuniga tegishli hamma ma`lumotlarni, chunonchi, detalning eng ko`p uchraydigan elementlari, yuzalar g`adir-budurligi, o`lchami, texnikaviy talablar, materiallarning belgilanishlari va boshqa ma`lumotlarni o`rganish zarur.

Mashina detallarini loyixalash ko`pgina texnikaviy masalalar bilan birga yechiladigan murakkab ijodiy jarayondir. Bunday masalalarga, detalning mustaxkamligini va chidamliligini, texnologikligini □soddagina tayyorlash□, yig`ish va ajratishning qulayligini, eng yengil massali va boshqa ko`pgina qulayliklarni ta`minlash kiradi.

Detal qanchalik murakkab shaklga ega bo`lmasin, konstruktor bu detalni oddiy geometrik jismlarning yoki ular qismlarining mujassamlashgan yig`indisi sifatida loyixalaydi.

Detalning eskizini yoki ish chizmasini tuzishdan oldin detalning shaklini fikran alohida-alohida geometrik jismlarga ajratgan holda sinchiklab o`rganib chikish lozim. Faqat shu shartlar bajarilgandagina mukammal eskiz va ish chizmasini olish mumkin.

Yo`nish, frezlash, parmalash, protyajkalash, jilvirlash toshi bilan pardoqlash natijasida hosil bo`lgan sirtlarning tozaligi 3-shakl, b da tasvirlangan belgi bilan ko`rsatiladi.

Qo`yish, bolg`alash, shtamplash, prokatlash va shu kabi usullar bilan yuzalarga ishlov berilganida sirtlar tozaligi, 3-shakl, v da ko`rsatilgan belgi bilan

ko`rsatiladi. Aynan shu belgi bilan mazkur chizma bo`yicha ishlov berilmaydigan sirtlar ham belgilanadi.

Belgilarning balandligi h aynan shu chizma uchun qabul qilingan o`lcham sonlarining balandligiga teng. Balandlik H_q (1,5-3) h olinadi.

O`quv chizmalarida tochkali belgilardan foydalanish tavsiya etilmaydi.

Tozalik belgilarini kontur, chiqarish chiziqlari yoki chiqarish chiziqlarining tochkalariga qo`yish mumkin.

1. O`lchash asboblari va o`lchash usullari

Hozirgi zamon mashinasozligida har xil metallar va qotishmalar, shuningdek, metallmas materiallar – plastmassalar ishlatiladi. Materiallarning xususiyatlari «Materialshunoslik» kursida o`rgatiladi.

Detallar chizmasida materiallar belgisi asosiy yozuvda ko`rsatiladi va bu belgi material nomi, uning markasi va shu markani belgilovchi standartlar nomeridan tashkil topgan, masalan: Po`lat St. 5 GOST 380-81; Cho`yan SCh 15-32 GOST 1412-85

Chiziqli o`lchamlarni taxminiy o`lchash uchun metall lineyka, kronsirkul va nutromerlar qo`llaniladi.

Metall lineyka bilan detallarning chiziqli o`lchamlarini 1 mm gacha aniqlikda o`lchanadi.

Kronsirkul bilan detallarning tashqi sirtlarining o`lchamlari, nutromer bilan esa ichki sirtlarining o`lchamlari o`lchanadi.

6-shakl

Amalda ishlab chiqarishda chiziqli o'lchamlar 0,1 mm dan 0,02 mm gacha aniqlikda shtangensirkul bilan o'lchanadi (7-shakl).

7-shakl

Detallarni 0,01 mm gacha aniqlik bilan mikrometrdagi o'lchanadi (8-shakl).

8-shakl

Mashinalarning ko'pgina detallari egri chiziqli qiyofaga ega bo'ladi. Egri chiziqli kontur nuqtalarining koordinatalarini reysmas, yanada ham aniqroq o'lchash uchun shtangenreysmasdan (9-shakl) foydalaniladi.

9-shakl

Detallarning burchaklari burchak o`lchagich bilan o`lchanadi (10-shakl).
Burchak o`lchagichning noniusi 3 burchaklarni 2^0 gacha aniqlik bilan o`lchaydi.

10-shakl

Yumaloqlash radiuslari va galtellar radiusli shablonlar to`plami yordamida o`lchanadi (11-shakl).

11-shakl

Rezba profilining burchagini va qadamini Aniqlash uchun rezbali shablonlar to`plamidan foydalaniladi.

Dastasida (korpusida) M60^o yozuvi bo`lgan shablonlar to`plami metrik rezba profilini aniqlash uchun mo`ljallangan (12-shakl); D55^o yozuvi bo`lgan shablonlar to`plami esa dyuymli yoki truba rezbalarda bir dyuym uzunlikdagi o`ramlar sonini aniqlash uchun mo`ljallangan.

12-shakl

2. Dopusklar, o`tkazishlar va ularning chizmalarda belgilanishi

Hozirgi zamon yirik seriyali detallarini qo`shimcha ishlov bermasdan yig`iladi. Bunday detallar o`zaro almashtirilsa bo`ladigan bo`lishi kerak.

Turli vaqtda tayyorlanishi va buyumda bir-birini almashtirishi kerak bo`lgan bir xil detallar o`zaro almashtirsa bo`ladigan detallar deb ataladi va ularni o`lchamlarini aniq qilib tayyorlash lozim.

Demak, tayyor detalning oʻlchamlari (haqiqiy oʻlchamlari) chizmada berilgan oʻlchamlaridan (nominal oʻlchamlaridan) farq qiladi.

Haqiqiy va nominal oʻlchamlar orasida farq boʻlishiga qaramay, oʻzaro almashtira olishlikni amalga oshirish uchun detallarga oldindan eng katta va eng kichik chekli oʻlchamlar belgilanadi.

Detailning vazifasiga qarab konstruktor tomonidan Aniqlangan asosiy oʻlcham nominal oʻlcham deb (13-shakl) ataladi. Masalan, val va vtulka tegishi uchun umumiy boʻlgan $\phi 50$ oʻlcham val bilan vtulka birikmasining nominal oʻlchami himoblanadi (14-shakl).

13-shakl

14-shakl

Eng katta chekli oʻlcham bilan nominal oʻlcham orasidagi algebraik ayirma yuqorigi chekli chetga chiqish deyiladi.

Eng kichik chekli oʻlcham bilan nominal oʻlcham orasidagi algebraik ayirma pastki chekli chetga chiqish deyiladi.

Yuqorigi va pastki chekli chetga chiqishlar musbat (Q belgi bilan), manfiy (- belgi bilan) yoki nolga teng boʻlishi mumkin.

Chekli oʻlchamlar orasidagi intervali qiymati dopusk maydoni deyiladi (13-shaklga qarang).

Eng katta va eng kichik chekli oʻlchamlar orasidagi ayirma oʻlcham dopusk deb ataladi.

Detallar birikmasida hosil boʻladigan zazor yoki taranglik qiymati bilan oʻlchanadigan birikish harakteri oʻtkazish deb ataladi.

Agar teshik oʻlchami val oʻlchamidan katta boʻlsa, birikmada zazor hosil boʻladi (15-shakl, *a* va *b* lar); agar yigʻishda qadar val oʻlchamidan katta boʻlsa, birikmada taranglik hosil boʻladi (15-shakl, *v* va *g* lar).

15-shakl

Zazor va taranglik qiymati, demak, oʻtkazish harakteri ham, detallar oʻlchamlarining chekli chetga chiqishlari qiymati bilan aniqlanadi.

GOST 7713-62 ga muvofiq oʻtkazishlar uch gruppaga boʻlinadi:

- a) taranglik bilan oʻtkazish;
- b) oʻtadigan qilib oʻtkazish;
- v) zazor bilan oʻtkazish.

GOST 7713-82 da dopusk va oʻtkazishning ikki sistemasi belgilanadi: teshik sistemasi va val sistemasi.

Teshik sistemasida Anqlik klassi bir xil boʻlgan barcha oʻtkazishlar uchun teshikning chekli oʻlchamlari oʻzgarmas boʻlib qoladi.

Har bir oʻtkazishlar valning chekli oʻlchamlarini oʻzgartirish bilan amalga oshiriladi (16-shakl, *a*).

16-shakl

Val sistemasida val o`lchamlari o`zgaras bo`lib qoladi, barcha o`tkazishlar teshik o`lchamlarini uzgartirish xisobiga erishiladi.

3. O`lcham bazalari to`g`risida tushuncha

Chizmalarda o`lchamlar detallar tayyorlash texnologiyasini val o`lchamlarini nazorat qilishning qulayligining nazarga olgan holda qo`yiladi.

O`lchamlar detalning baza deb ataluvchi ma`lum biror sirtlaridan, chiziqlaridan yoki nuqtalaridan boshlab qo`yiladi.

Mashinasozlik bazalar konstruktiv va texnologik bazalarga bo`linadi.

Yig`ma birlikdagi yoki buyumda detalning vaziyatini aniqlovchi yuzalar, chiziqlar yoki nuqtalar birikmasi konstruktiv baza deb ataladi. Detal bir necha konstruktiv bazaga ega bo`lishi mumkin. Har bir o`lcham buyumda qaysi konstruktiv baza bilan bog`liq bo`lsa, o`sha bazadan berilishi lozim.

Tutashgan yuzalarning o`uzaro joylashishini Aniqlovchi o`lchamlar odatda konstruktiv bazalardan boshlab ko`rsatiladi.

Tekisliklar, chiziqlar va nuqtalar birikmasiga texnologik baza deyiladi. Detallarga ishlov berishda tekisliklar, chiziqlar nuqtalarga nisbatan o`lchamlar saqlanadi. Bog`liq bo`lmagan erkin o`lchamlar texnologik bazadan qo`yiladi.

Ishlov berish boshlanadigan yuzalar (o`rnatish, tayanch, yo`naltiruvchi tekisliklari yoki torsi tekisliklari) baza sirtlari bo`lishi mumkin (17-shakl).

17-shakl

Simmetriya o`qi, teshik o`qi (yashirin baza) yoki qandaydir o`zaro perpendikulyar ikki chiziq, detallarning qirralari baza chizig`i bo`lishi mumkin.

Eskizlarni va ish chizmalarni bajarishdan oldin takrorlanishi zarur bo`lgan o`lcham qo`yish qoidalaridan tashqari, o`lcham qo`yishning ayrim o`ziga xos xususiyatlari va shartliliklari ham bor.

Konstruktor detalga o`lcham qo`yishda faqat detalning buyumda ishlanishi emas, balki bu detalning tayyorlashning texnologik protsessini ham nazarda tutishi lozim.

Mashinasozlik chizmalarida o`lcham qo`yishning uchta usuli – koordinata usuli, zanjir usuli va aralash usullari qo`llaniladi.

Koordinata usulida o`lcham qo`yish 18-shakl, *a* da qo`llanilgan, bu yerda o`lchamlar detal elementlarini tanlab olingan bazaga nisbatan vaziyatini aniqlovchi koordinatalar bo`lib hisoblanadi.

Zanjir usulida o`lcham qo`yish detalning gabarit o`lchamlari katta bo`lganda, ya`ni katta uzunliklarni o`lchash qiyin bo`lgan hollarda, shuningdek, val pog`onalari o`lchamlarini aniq ishlash talab qilingan hollarda qo`llaniladi.

Ushbu holda o`lchamlar yopiq zanjir zvenolari singari ketma-ket qo`yiladi (19-shakl, *a*).

Aralash o`lcham qo`yish usulida koordinata usuli zanjir usuli bilan birga qo`shiladi, ya`ni detalning chizmasida ikkala usuldan foydalanib o`lcham qo`yiladi (19-shakl, b).

Texnologik bazadan berilgan o`lchamlar bo`yicha zagotovka qo`yiladi, konstruktiv bazadan berilgan o`lchamlar bo`yicha esa bu qo`yilga detalga stanoqlarda ishlov beriladi.

18-shakl

19-shakl

4. Yozuvlar va texnikaviy talablar

Chizmalarda yozuvlari va texnikaviy talablarni qo`yish qoidalari GOST 2.316-68 da bayon qilingan.

Texnikaviy talablar chizmaning asosiy yozuvni yuqorisiga joylashtiriladi. Bu texnikaviy talablarda detalda yoki tayyor buyumda grafikaviy tasvirlab ko`rsatilmagan hamma zarur bo`lgan talablar ko`rsatiladi.

Texnikaviy talablarni iloji boricha quyidagi tartibda bayon qilish lozim:

- a) materialga, termik ishlashga va shunga uxshashlarga quyiladigan talablar;
- b) o`lchamlar, o`lchamlarning chekli chetga chiqishlari, sirtlarning shakllari va ularning o`zaro joylanishi, massasi va shunga o`xshashlar;
- v) sirtlarning sifatiga quyiladigan talablar, sirtlarga ishlov berish, qoplamlari to`g`risidagi ko`rsatmalar.

Sanoatda bir marta foydalanish uchun mo`ljallangan konstruktorlik hujjatlari eskiz deb ataladi. Eskizlarda chizma asboblaridan foydalanmasdan («kulda») ko`z bilan chamalangan masshtabda chiziladi.

Eskizdan detalning ish chizmasini chizish uchun foydalanish mumkin, shunga ko`ra eskizda detalning shakli, uning o`lchamlari ruxsat etiladigan chetga chiqishlari, materiali, sirtning sifati to`g`risidagi ma`lumotlar beriladi.

Detailning asliga qarab eskizini chizishda detalning alohida elementlarining shakliga jiddiy e`tibor berish kerak. Masalan, detalni qo`yishdagi nuqsonlar eskizda aks ettirilmasligi lozim.

Bosh ko`rinish detalning shakli va o`lchamlari to`g`risida to`laroq tasavvur beradigan qilib tanlab olish lozim. 10-shakl, a da frontal proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalash yo`nalishi strelka bilan ko`rsatilgan, shunday proyeksiyalangan tasvir (bosh ko`rinish yoki frontal qirqim) detal to`g`risida anig` tasavvur beradi.

Aylanma jismdan iborat bo`lgan vallar, o`qlar, chervyaklar, tishli g`ildiraklar, prujinalar va shunga o`xshash detallarning aylanish o`qlarini eskiz yoki chizmaning asosiy yozuviga parallel qilib joylashtirish lozim.

Eskizlarni tuzish tartibi.

Avvalo eskiz formatini ramka bilan chegaralash va pastki o`ng burchagida asosiy yozuv va texnikaviy talablar yozuvlari uchun joy qoldirish lozim.

Detal eskizini tuzishning keyingi bosqichi-ko`rinishlar, qirqimlar va kesimlar sonini belgilash..

10-shakl

Tasvirlar proyeksiyon bog`lanishi saqlangan holda va ko`rinishlar orasida o`lchamlar, yuza g`adir-budurligi belgilar, yozuv va boshqalarni qo`yish uchun yetarlicha joy qoldirish lozim.

Detallarning kontur qiyofalari yumshok qalam bilan yurgizib chiqiladi, qirqimlar bajariladi, yuzalar g`adir-budurliklarining shartli belgilari qo`yiladi (11-shakl, v).

Olingan tasvirlarda chiqarish va o`lcham chiziqlari. O`lcham chiziqlarini detalning ichki va tashqi sirtlari uchun aloxida gruppalanib qo`yiladi. O`lcham chiziqlari iloji boricha detal tasviri konturidan tashqariga chiqarib o`tkazilishi kerak.

Avval gabarit o`lchamlarining, o`qlar orasidagi masofalarning, teshiklar diametrlarining o`lcham chiziqlari, so`ngra qo`yiladi.

O`lcham chiziqlari qo`yiladigandan keyin detal kronsirkul, nutromer, lineyka, shtangersirkul, rezba o`lchash va boshqa asboblardan foydalanib o`lchanadi. Shu bilan bir vaqtda o`lcham sonlari quyib chiqiladi

Umumiy xulosa

Detallarning ish chizmalari buyumning asliga qarab olingan eskiz bo`yicha yoki buyumning konstruktor tuzgan ish chizmasi bo`yicha ishlanadi. Odatda, ish chizmalari buyum tarkibiga kiruvchi har bir detal uchun tuziladi.

Detailning ish chizmasi eskizdan farh hilib, chizma asboblari bilan aniq masshtabda chiziladi. Asl imzolar bilan rasmiylashtirilgan bunday chizmalar asl nusxalar deb ataladi. Asl nusxalardan turli usullarda nusxalar ko`chiriladi, bunday nusxalar dublikatlar deb ataladi. Dublikatlar yorug`lik vositasida nusxalar ko`chirib ko`paytiriladi, bu nusxalardan foydalanib, detallar ko`plab tayyorlanadi.

Detail chizmasidagi tasvirlar soni, ya`ni ko`rinishlar, qirqimlar, kesimlar va chiqarish elementlari soni eng kam, lekin detal shaklini to`g`ri tasvirlash uchun yetarli bo`lishi lozim. Detailning ish chizmasida o`lchamlar, sirtlarning g`adir-budurligi, sirtlar shakli chetga chiqishlari, materialga qo`yiladigan talablar, sirtlarning qoplanishi to`g`risidagi ko`rsatmalar va boshqalar ko`rsatiladi.

O`lcham sonlari va yozuvlari kamida 3,5 o`lchamdagi shriftlar bilan yoziladi.

Yaqin-yaqingacha ta`limda o`quvchilarni tayyor bilimlar bilan qurollantirish ustuvor bo`lgan bo`lsa, hozirgi kunga kelib "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga ko`ra bilish faoliyatini boshqarish jarayoniga e`tiborni kuchaytirish zarurligi birinchi darajali vazifa bo`lib qoldi.

O`quv jarayonining sermahsul va samarador bo`lishi uchun o`quvchilarda ma`lum darajada bilish qobiliyati shakllangan bo`lishi shart. O`quvchilar bilish qobiliyatini rivojlantirish uchun ta`limda ham maqsad, ham vosita bo`lishi kerak. Binobarin, maktab zimmasiga faol, ijodiy izlanuvchan shaxsni tarbiyalash vazifasi yuklatilgan.

Shu bois bilish faoliyatini rivojlantirish o`quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishdan iborat bo`lib qolmay, tarbiyaviy vazifalarni bajarish uchun ham zarur, u o`quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirishga, mehnatga hurmat va havasini tarbiyalashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. I.Rahmonov va boshqalar, Chizmachilik 9: Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9sinf o`quvchilari uchun darslik. "O`zbekiston", 2019 y.
2. E.Ro`ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi.- T.: "Fan va texnologiya", 2010y.
3. Nurmatov Eliyor Alimovich "Determination Of General Positions For The Solution Of Geometric Tasks". International Journal of Progressive Sciences and Technologies 25 (2), 237-241, 2021/3/22
4. E.A. Nurmatov "Organizing Independent Education to Increase Graphic Knowledge of Students in Drawing" European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 15, 115-118, 2022/3/14
5. Элиёр Нурматов "О`quvchilarda qurilish chizmalarini chizish qobiliyatini shakllantirish (Auto CAD grafik dasturi vositasida)" Общество и инновации 3 (3/S), 36-41, 2022/4/27

Нодалар:

